

मराठवाड्यातील पर्यटन उद्योगापुढील समस्या आणि उपाय योजना जोगदंड रमेश बापूराव

साहाय्यक प्राध्यापक, कला महाविद्यालय, तीर्थपुरी ता. घनसावंगी जि. जालना

प्रस्तावना

अनेक देशात पर्यटन उद्योगाचा विकास मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसून येतो एवढेच नाही तर त्यांची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पर्यटकांवरच आधारीत आहे, तसेच भारतातील काही राज्याची अर्थव्यवस्था अशाच प्रकारची आहे. पर्यटन हा आधुनिक जगातील एक प्रगत उद्योग आहे. हजारो लोक या व्यवसायाशी निगडित आहेत. अनेकांच्या हाताला रोजगार देण्याचे काम या पर्यटन उद्योगाने केलेले दिसून येते. त्यामुळे मराठवाड्याने या पर्यटन उद्योगाचा अंगीकार करून आर्थिक परिवर्तन घडवून आणले पाहिजे. त्यासाठी पायाभूत सोयी सुविधा उभारणीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. मराठवाड्यातील मागसलेपणा दुर करण्याचा हा एक सुयोग्य मार्ग आहे. पर्यटन उद्योग उभारणीसाठी अनेक समस्या असल्यातरी त्यांच्यावर मात करून मराठवाड्यात देश – विदेशातून पर्यटक कसा आकर्षित होईल याकडे स्थानिक रहिवाशापासून ते लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, यांच्या सामुहिक जबाबदारीतून एक चांगल्या प्रकारचा पर्यटन उद्योग आपण उभारू शकतो.

शोध निबंधाची उद्दिष्टे

- मराठवाड्यातील पर्यटन उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
- पर्यटन उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार करणे.
- ऐतिहासिक स्मारकांच्या आजच्या स्थितीकडे लक्ष वेधने

संशोधनाची गृहितके

- मराठवाड्यात पर्यटन उद्योग विकसीत होवू शकतो
- ऐतिहासिक स्मारके पर्यटन उद्योगात अनेकांना रोजगार— स्वयंरोजगाराची संधी निर्माण करू शकतात.
- ऐतिहासिक पर्यटन उद्योगातून आर्थिक परिवर्तन होवू शकते.

संशोधन पध्दती

सदर प्रस्तुत निबंधासाठी दुय्यम संशोधन पध्दतीचा उपयोग करण्यात आला आहे. यामध्ये संदर्भग्रंथ लिखित साहित्य, वर्तमानपत्रे, मासिके ईत्यादीचा उपयोग करण्यात आला आहे.

पर्यटन उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा :-

पर्यटन उद्योग हा पायाभूत सोयी सुविधावर अवलंबून आहे. पर्यटन स्थळी अशा प्रकारच्या सुविधा आपण पुरविल्या पाहिजे की पर्यटक सुखावून गेला पाहिजे. त्यामध्ये आल्हाद दायक वातावरण, स्वच्छ

पाणी, चोवीस तास लाईट, राहण्याची आणि जेवणाची उच्च दर्जाची व्यवस्था, चांगल्या प्रकारचे रस्ते आणि पर्यटकांना ऐनवेळी लागणा—या जिवनावश्यक वस्तु या सर्व सुविधामुळे पर्यटक सुखावून जातो आणि पून्हा पून्हा पर्यटनस्थळी येण्याचा विचार करत असतो म्हणून प्रथम आलेल्या पर्यटकांना अशा सोयी सुविधा पुरविल्या पाहिजे की तो पून्हा येथे आला पाहिजे. त्यासाठी उच्च दर्जाच्या पायाभूत सोयी सुविधा आपण निर्माण करू शकतो.

सुरक्षित आणि निर्भय स्थानिक परिस्थिती

पर्यटन उद्योगासाठी सुरक्षित आणि निर्भय वातावरण अत्यंत आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी पर्यटकांना लुटण्याचा, त्यांना मारहाण झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत हे भविष्यात येणा—या पर्यटकावरीही होवू शकतो. आपण नेहमी पाहतो. त्या अशा घटनेमुळे आपल्या देशाची बदनामी होत असते त्याच बरोबर पुढे येणा—या पर्यटकांवरही त्याचा परिणाम होत असतो. त्यासाठी पर्यटकांसाठीचे कायदे करण्याची आणि गुन्हेगारांना कडक शिक्षा करण्याची व्यवस्था या कायद्यामध्ये असली पाहिजे.

येणारा पर्यटक हा आपला पाहुणा आहे त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी फक्त पोलिसांचीच नाही तर आपल्या सर्वांची आहे.

पर्यटन वाढीसाठी या सर्व उपाय योजना अतिशय महत्वाच्या आहेत. पर्यटकांना सुरक्षित, निर्भय, वातावरण असेल तर देश-विदेशातील पर्यटक त्या पर्यटन स्थळाला पहिली पसंती देतील.

आदरातिथ्य, शिष्टाचाराची जाणीवपूर्वक जोपासना :-

भारतीय संस्कृती आदरातिथ्यासाठी प्रसिद्ध आहे. अनेक आक्रमण आले, व्यापारी आले, साहसी प्रवासी आले ते सर्व भारतीय संस्कृतीशी एकरूप झाले तसेच भारतीय संस्कृतीची विविधतेतून एकत्मता अनेक भाषा, आहार, विहार, पोशाख, रूढी, परंपरा त्यामुळे जगात आपली वेगळी ओळख निर्माण झालेली आहे. परंतु या सर्वांचा फायदा पर्यटन उद्योगासाठी आपण करून घेवू शकतो. पर्यटन उद्योगासाठी सर्वात महत्वाची आणि प्रभाव टाकणारी कृती म्हणजे पाहुणचार, आदरातिथ्य, शिष्टाचार, त्यांच्यात जर आपण कमी पडलो तर त्याचा परिणाम पर्यटकांवर होतो. जेथे आपुलकीची माणसे आहेत, आपलेपणा आहे, तेथेच पर्यटन उद्योग विकसित झालेला दिसून येतो. पर्यटक आदरातिथ्याने इतका भारावून गेला पाहिजे की, त्याने आपल्याच पर्यटन स्थळांना पहिली पसंती दिली पाहिजे. त्यासाठी आपल्यात बदल करून घेतला पाहिजे. रहिवाशांना शिष्टाचार, पाहुणचार यांच्या कार्यशाळा घेवून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत.

ऐतिहासिक स्मारकाकडे होत असलेले दुर्लक्ष :-

इतिहास आणि पर्यटन या एकाचा नाण्याच्या दोन बाजू आहेत आपला प्राचीन इतिहास समृद्ध आहे. आपल्या पूर्वजांनी निर्माण केलेली ऐतिहासिक स्मारके ही आपली स्वाभिमानाची, प्रतिष्ठेची आणि आपल्या गत इतिहासाची साक्ष देणारी पर्यटन स्थळे आहेत. या सर्वांचा आपण पर्यटन उद्योगासाठी उपयोग करून घेवू शकतो. पर्यटन उद्योग हा पैसा निर्माण करणारा,

बेकारी दुर करणारा आणि असंख्य तरूणांना सामावून घेणारा उद्योग आहे त्यामुळे आपल्या ऐतिहासिक वास्तुकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही आपल्या इतिहासाचे जनत संवर्धन आणि त्यांची मार्केटिंग करून देश, विदेशातील पर्यटकांना आपण आकर्षित करू शकतो. त्यासाठी आपल्या अवती भोवती असणा-या ऐतिहासिक लेण्या, मंदिरे, किल्ले, गढी, जुनी वाडे, प्राचीन बारव, तिर्थकुंडे, समाधीस्थळे यांना संरक्षण देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यांच्या संवर्धनामधूनच आपला पर्यटन उद्योग बहरणार आहे यात कसलीच शंका नाही. आपला इतिहास आपणच सुरक्षित करून पर्यटन उद्योग उभारला पाहिजे.

सारांश :-

मराठवाड्यातील पर्यटन उद्योगापुढील जी आव्हाने आहेत त्यावर मात करून मराठवाड्याचा सर्वांगीन विकास कसा होईल याकडे या शोध निबंधात चर्चा करण्यात आली आहे. आधुनिक जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था पर्यटनावर आधारीत आहे. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल त्यामधून होत असते. आपण ही या पर्यटन उद्योगात पदार्पण करण्यासाठी आपल्यात मोठा बदल करण्याची आणि इतिहासाचे जतन संवर्धन करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केलेली आहे.

संदर्भ :-

१. इतिहासातील नवे प्रवाह — वांबुरकर जास्वंदी (संपा)
२. सातवाहन कालीन महाराष्ट्र — मोरवंचीकर रा. श्री.
३. व्यावसायिक भूगोल — भोळे ए. एस.
४. पर्यटन भूगोल — नागतोडे प्रभाकर
५. मराठावाडा, एक सांस्कृतिक मागोवा — पाठक अरूणचंद्र
६. मायबोलीचा मराठावाडा — पाटील श्रीराम